

Lisa 4. Küsitlusankeedid sündmuste uurimiseks

Infopäring sündmuse korraldajalt

Korraldajalt küsiti kõiki majandus- ja sotsiaalmoduli sisendnäitajaid ning kuvandi mooduli näitajaid, mille uurimisviisiks on vahearuandes näidatud „korraldajate küsitlus“.

Sisendandmed:

- Korraldaja tulud tuluallikate kaupa
- Korraldaja kaudu sündmusesse tehtavad prognoositud kulutused, kuluartiklite kaupa, kusjuures eraldi on näidatud Eestis tehtavad kulud
- Küllastajate ja osalejate arv päritolu järgi (välisküllastajad, siseküllastajad, kohalikud)
- Sündmuse kestus
- Sündmuse tüüp (menüü)
- Küllastajate poolt sündmusega seoses Eestis tehtavad kulutused, kuluartiklite kaupa
- Toimumispaik
- Sündmuse tekitatud töökohad, kohalike osakaal sellest (summaarne täistööpäevade arv)
- Vabatahtlike hulk
- Sündmuse võimalikud eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks
- Küllastajate lähteriigid (menüü)
- Sündmuse regulaarsus
- Ülekande geograafiline levik (menüü)
- Otseülekande vaatajaskond
- Sündmuse meediapartnerid (menüü)
- Sündmuse levik sotsiaalmeedias (menüü)

Täiendavad küsimused

- Kas teete sündmuse raames turunduskampaaniat, meediamonitooringut ja/või mahuhinnangut? Kui jah, siis küsime asjakohaseid prognoosandmeid.
- Korduvate sündmuste puhul: kas teil on pakkuda ülaltoodud andmeid ka eelmiste sündmuste kohta? Milliseid? Kui jah, siis kas olete nõus neid meiega jagama?
- Oleme sündmused kategoriseerinud järgnevalt: kohalik; üle-eestilise tähtsusega; oluline ühes sihtriigis; oluline mitmes sihtriigis; oluline Läänemere regioonis; üle-Euroopalise tähtsusega; ülemaailmse tähtsusega. Millist tüüpi on Teie sündmus?
- Kui suur osakaal sündmusel töötavatest inimestest elavad sündmuse toimumisega samas piirkonnas? (kas maksutulu jääb samasse KOVi)

KOV-i esindajate intervjuu ankeet

1. **Kas toimunud sündmus suurendas piirkonnas vaba aja veetmise võimalusi?**
 - Jah, suurendas palju
 - Jah, suurendas mõnevõrra
 - Pigem ei suurendanud
 - Ei suurendanud üldse
2. **Kas toimunud üritus levitas kohalikku kultuuri ka mujale Eesti piirkonda või isegi välismaale?**
 - Levitas nii Eestis kui välismaal
 - Levitas ainult Eestis
 - Levitas ainult välismaal
 - Pigem ei levitanud
 - Ei levitanud üldse
3. **Kuivõrd mõjutas toimunud üritus taristut ja avalikku ruumi?**
 - Jah, mõjutas
 - Pigem mõjutas
 - Pigem ei mõjutanud
 - Ei mõjutanud üldse
- 3a. **Kui jah: Kuidas mõjutas?**
 - Positiivselt
 - Negatiivselt

Palun põhjendage:
4. **Kuivõrd kaasnes toimunud üritusega keskkonnakahju?**
 - Jah, kaasnes
 - Pigem kaasnes
 - Pigem ei kaasnenud
 - Ei kaasnenud üldse
- 4a. **Kui jah, siis mis selle tingis?**
5. **Kuivõrd mõjutas toimunud üritus piirkonna turvalisust?**
 - Mõjutas palju
 - Mõjutas mõningal määral
 - Pigem ei mõjutanud
 - Ei mõjutanud üldse
6. **Kas toimunud ürituse tõttu oli piirkonnas ülerahvastatus?**
 - Jah
 - Mõnevõrra
 - Pigem ei
 - Üldse mitte
7. **Kas toimunud üritusel on positiivne või negatiivne mõju?**
 - Positiivne pikaajaline
 - Positiivne lühiajaline
 - Negatiivne pikaajaline
 - Negatiivne lühiajaline

Palun põhjendage:
8. **Kas linna/valla kogukonnale mõjus selle ürituse toimumine hästi?**
 - Jah, väga
 - Pigem jah
 - Pigem ei
 - Üldse mitte
9. **Kas on veel mingisuguseid sotsiaalseid või piirkonna kuvandit puudutavaid mõjusid, mida see sündmus on kaasa toonud?**

Küsimustik ettevõtjatele

1. Kellele pakkusite seoses antud sündmusega teenust?

- Sündmuse korraldajale
- Sündmuse külastajale
- Mõlemale
- Ei pakkunud teenust

2. Mis on Teie ettevõtte tegevusvaldkond (seoses antud sündmuse teenindamisega)?

- Majutus
- Toitlustus
- Kaupade müük
- Teenuse osutamine seoses sündmuse korraldamisega (turvateenused, transport jmt)

3. Kus on teie ettevõtte registreeritud?

- Tallinnas
- Mujal Eestis
- Välismaal

4. Kas selle sündmuse raames pidite palkama/kasutama lisatööjõudu või vabatahtlikke?

- Ei
- Jah, lisatööjõudu
- Jah, vabatahtlikke

Kui jah, siis: **Kui palju?** (numbriline vastus)

5. Kus te pakute oma teenust?

- Pakume teenust olenemata ürituse toimumise piirkonnast
- Pakume teenust üritustel, mis toimuvad ettevõtte tegutsemise piirkonnas

Küsimustik sündmuse külastajale

Hea vastaja!

Kutsume Teid kaasa rääkima ja osalema rahvusvahelistelt huvipakkuvate kultuuri- ja spordisündmuste küsitluses, kus uurime külastajate rahulolu, piirkonnas viibimise aega ja sündmusega seotud kulutusi.

Uuring valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel. Uuringut viivad läbi Roheline Rada OÜ ja LevelLab OÜ.

Teie arvamus on meile väga oluline, sest teie vastused aitavad tulemuslikult edendada turismi ja paremini kujundada Eesti kui turismisihtkoha kuvandit. Küsitluse käigus kogutud informatsioon on konfidentsiaalne ning seda ei seostata konkreetse isikuga. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 5 minutit.

Kui Teil tekib vastamise käigus küsimusi, siis palun võtke ühendust

Sündmuse külastaja (ja/või sündmusel osaleja) küsimustik

1. Kas olete Eesti elanik või väliskülaline?

- Väliskülaline, kes viibib Eestis kuni 2 kuud
- Väliskülaline, kes viibib Eestis 2 kuud kuni 12 kuud
- Eesti elanik (Eestis elanud vähemalt 12 kuud)

2. [K1 Väliskülaline]: Elukohariik

[K1 Eesti elanik]: Kohalik omavalitsus või linn, KOV

--- siin on võimalik vastamine katkestada kui tegu on kohaliku elanikuga, küsime kontaktmaili, et saata kohaliku elaniku küsimustik hiljem ---

3. Milline on teie roll sündmusel?

- Pealtvaataja
- [Spordisündmusel]: Võistleja
- [Spordisündmusel]: Muus rollis - nt võistlejate meeskonnaliige, korraldaja (sh vabatahtlik), ajakirjanik
- [Kultuurisündmusel]: Muus rollis - nt esineja, korraldaja, (sh vabatahtlik), ajakirjanik

4. Kellega koos reisisite sündmusele?

- Üksi
- Partneriga/abikaasaga kahekesi
- Pereliikmete (sh lastega)
- Sõprade või töökaaslastega

5. Kas olete reisil kaaslasega, kes sündmusel ei osale? (üks valitav vastus)

- Jah
- Ei

[K4 Jah] Mitu reisikaaslast ei osale sündmusel? [sisestatakse arv]

6. [K1 Eesti elanik] Mitu ööd te sündmuse piirkonnas viibite? [sisestatakse arv – 0, kui ei ööbinud]

[K1 Väliskülaline] Mitu ööd te Eestis viibite? [sisestatakse arv – 0, kui ei ööbinud]

[K1 Väliskülaline] Mitu ööd te viibite sündmuse piirkonnas? [sisestatakse arv – 0, kui ei ööbinud]

7. Kas ilma selle sündmuse toimumiseta oleksite praegu sündmuse piirkonda külastanud?

- Ei oleks üldse külastanud
- Oleks külastanud, kuid viibinud lühemalt
- Oleks külastanud, viibides siin sama kaua

8. [K6 Oleks külastanud, kuid viibinud lühemalt] Mitme öö võrra pikendas see sündmus teie piirkonnas viibimise aega?

- 1 öö võrra
- 2 öö võrra
- 3 öö võrra
- 4 ja enam öö võrra

9. Kus te ööbite sündmuse ajal? [küsimine kui viibib vähemalt 1 öö]

- Majutusettevõttes (nt hotellis, hostelis, turismitalus vms)
- Üüritud korteris või majas (nt Airbnb kaudu)

- Kämpingus, telgis
- Sugulaste/sõprade/tuttavate juures
- Enda korteris / majas / suvilas vms
- Muu

10. Palun hinnake oma rahulolu käesoleva sündmuse korraldusega

- 5-palli skaala
- ei oska hinnata

11. Mitu korda olete seda sündmust eelnevatel aastatel külastanud? [Korduvate sündmuste puhul]

- Mitte ühtegi
- 1–2 korda
- 3–5 korda
- Üle 5 korra

12. Kas kavatsete külastada seda sündmust ka järgnevatel aastatel? [Korduvate sündmuste puhul]

- Kindlasti
- Pigem jah
- Pigem ei
- Kindlasti mitte
- Ei oska öelda

13. [K1 Väliskülaline]: Kas kavatsete selle sündmuse mõjul reisida Eestisse uuesti muude sündmuste külastamiseks või puhkuse veetmiseks?

- Kavatsen reisida Eestisse uuesti selle sündmuse mõjul
- Kavatsen reisida Eestisse uuesti, kuid see sündmus minu kavatsust ei mõjuta
- Pigem ei kavatse Eestisse uuesti reisida
- Ei oska öelda

14. [K1 Väliskülaline]: Kas sellel sündmusel osalemine mõjutab teid Eesti külastamist oma sõpradele soovitama?

- Kindlasti
- Pigem jah
- Pigem ei
- Kindlasti mitte
- Ei oska öelda

15. Palun hinnake, kui palju kulus/kulub raha seoses sellele sündmusele reisimisega keskmiselt ühe inimese kohta. Palume sisestada vastused eurodes.

- Sündmuse pääse / osalustasu [sisestatakse arv] eurot
- Majutus [sisestatakse arv] eurot
- Toitlustus ja joogid sh toidukaupade ja jookide ost [sisestatakse arv] eurot
- Eesti-sisene transport [sisestatakse arv] eurot
- Rahvusvaheline transport [väliskülalised]
- Muud kulud (näiteks ostud, meelelahutus jm) [sisestatakse arv] eurot

16. Teie vanus

- kuni 16
- 16–20
- 21–30
- 31–40
- 41–50
- 51–60
- 61–70
- üle 70
- Ei soovi vastata

17. Sugu

- Mees
- Naine
- Ei soovi vastata

Küsimustik kohalikule elanikule

1. Kas olete kursis, et sellised sündmused toimuvad piirkonnas (piirkonna nimetus)?

SÜNDMUS	Teadlikkus	Osalemine
<i>nimekiri piirkonnas toimuvatest sündmustest</i>	Jah Ei	Jah Ei

2. Kas lahkusite sündmuse tõttu ajutiselt oma kodukohast?

- Jah
- Ei

3. Kuidas mõjutab sündmuse toimumine Teie turvalisust oma kodukohas?

- Väga positiivselt
- Positiivselt
- Ei mõjuta
- Negatiivselt
- Väga negatiivselt
- Ei oska öelda

4. Kuidas sündmuse toimumine mõjutab Teie igapäeva elu (nt tööle/koju jõudmine)?

- Väga positiivselt
- Positiivselt
- Ei mõjuta
- Negatiivselt
- Väga negatiivselt
- Ei oska öelda

5. Kas olete uhke, et antud sündmus/ed teie kodukohas toimub/vad?

- Jah, väga uhke
- Jah, pigem uhke
- Pigem ei ole uhke
- Ei ole üldse uhke
- Ei oska öelda

6. Kas sündmus suurendab Teie hinnangul kohaliku kogukonna ühtekuuluvust?

- Jah, suurendab väga
- Jah, suurendab mõnevõrra
- Pigem ei suurenda
- Ei suurenda üldse
- Ei oska öelda

7. Vanus

8. Sugu

9. Kui kaua olete piirkonnas elanud?